

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Холмухаммадиев Абдухолиқ Махаммади ўгли
преподаватель Термезский государственный университета
инженерии и агротехнологий, г. Термез, Узбекистан.

Мадиев Низомиддин Салоҳиддин ўгли
Студент Термезский государственный университета
инженерии и агротехнологий, г. Термез, Узбекистан.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс получения водорастворимого композиционного химического реагента — КПГС (композиционная порошкообразная госсиполовая смола) на основе расщеплённой госсиполовой смолы. Путём взаимодействия с омыляющей смесью и последующим введением кальцинированной соды достигается образование стабильной порошкообразной формы, предотвращающей агломерацию частиц за счёт покрытия их тонкими плёнками алюмината. Разработаны три марки реагента: КПГС-1, КПГС-2 и КПГС-3, физико-химические свойства которых сравнены в таблице. Установлено, что наилучшие технологические показатели демонстрируют растворы на основе КПГС-3. Проведён анализ зависимости свойств буровых растворов от соотношения КПГС и Na-КМЦ. Выявлено, что введение КПГС обеспечивает синергетический эффект, улучшая реологические характеристики, устойчивость эмульсий, плёнкообразующую и антиокислительную способность растворов. Это способствует снижению фильтрации, повышению стабильности дисперсионной системы, улучшению смазочных и антикоррозионных свойств, а также увеличению механической скорости бурения и вскрытия продуктивных горизонтов, обеспечивая экологическую безопасность.

Ключевые слова: буровых растворов, Na-карбоксиметилцеллюлозы, полиакриламида, госсиполовой смолы, каустической и кальцинированной соды, физико-химические свойства, вязкость, антиокислительной способностей.

Стремительная интенсификация мировой нефтегазовой индустрии связана с постоянным увеличением потребности в углеводородной продукции. На протяжении последних 10 лет на 60 % увеличился мировой объём добычи нефти и газа, в 3 раза возрос объём поисковых и геологоразведочных работ.

Узбекистан занимает одно из лидирующих мест по добыче природного газа. В нефтегазовой промышленности Узбекистана за прошлые 20 лет произошли коренные изменения. На сегодняшний день нефтегазовый сектор является одним

(3rd international scientific and practical conference)

из ведущих направлений экономики Республики. Интенсивное освоение нефтегазовых месторождений (Газли, Шуртон, Кукдумалок, Зеварда, Кандим, Денгизкул, Хавзак, Гарбий Алан, Урга и др.) открывает возможность увеличения объемов добычи нефти и газа.

Основные технологические свойства буровых растворов определяются видом, составом, свойствами и структурой применяемых химических реагентов. В зависимости от предъявляемых требований, химические реагенты разделяются на стабилизаторы, структурообразователи, ингибиторы фильтрации и коррозии, смазывающие и поверхностно-активные вещества и многие другие. Однако, применение вышеуказанных реагентов зачастую не удовлетворяет требования технико-геологических условий Узбекистана. Кроме этого, импорт многих из них требует валютных затрат.

Практика бурения показывает целесообразность разработки принципиально новых, полифункциональных химических реагентов, позволяющих осуществлять направленное регулирование вязкостно-реологических и фильтрационных параметров буровых растворов, а также сократить расход химических реагентов и времени бурения.

В целях выполнения указанных мер, проблема создания и реализации инновационных технологий в области композиционных химических реагентов, обеспечивающих повышение эффективности добычи нефти и газа, является актуальной и востребованной.

В связи с вышеотмеченным, разработка эффективных композиционных составов и освоение технологий получения, импортозамещающих, а также более доступных композиционных химических реагентов с использованием органических и неорганических ингредиентов на основе местного сырья и отходов производств и, а так же буровых растворов на их основе является актуальной проблемой.

На сегодняшний день приоритетными направлениями в области проведения безаварийной проводки и освоения нефтегазовых скважин, а также увеличения дебета углеводородной продукции является всестороннее изучение и улучшение вязкостно-реологических и фильтрационных свойств буровых растворов, изучение механизмов взаимодействия ингредиентов химических реагентов буровых растворов, и создание композиций химических реагентов с заранее заданными свойствами, а также разработка технологий направленного регулирования основных параметров буровых растворов на их основе.

С целью разработки эффективных составов композиционных химических реагентов в первую очередь исследованы физико-химические свойства выбранных органоминеральных ингредиентов, их модификаций и водных растворов: Na-карбоксиметилцеллюлозы – Na-КМЦ, полиакриламида – ПАА,

(3rd international scientific and practical conference)

ФХЛ-1 и ингредиентов - каустической и кальцинированной соды различной концентрации, а также госсиполовой смолы, алюмака и недопала, отходов масложировых комбинатов, переработки цветных металлов и получения азотной кислоты соответственно.

Далее были рассмотрены основные характеристики госсиполовой смолы модификации и преобразование в порошкообразную форму. В исследованиях использована композиционного порошкообразного госсиполовая смола (КПГС) Андижанского масложирового комбината (АМЖК), характеризующаяся нижеследующими показателями: внешний вид - однородная вязкотекучая масса; цвет – от темно-коричневого до черного; кислотное число КОН – 70-100 мг; золы - 1,0%; влаги и летучих - 4,0 %; растворимость в ацетоне – 80 %; удельная масса – 0,99 г/см³; число омыления КОН – от 80 до 130 мг.

Таким образом, резюмируя изложенное можно сказать, что продукт взаимодействия расщепленной госсиполовой смолы с омыляющей смесью, с возникновением экзотермического эффекта в ходе реакции, представляет собой систему, в которой растворимая часть продукта покрывается тонкими пленками алюмината, что предотвращает агломерацию или слипание частиц. Дальнейшее введение кальцинированной соды обезвоживает полученный продукт, что в конечном итоге способствует образованию порошкообразной водорастворимой госсиполовой смолы, условно названной нами КПГС, которая и была принята нами в качестве основного компонента композиционных химических реагентов.

Полученная композиционная госсиполовая смола светло-коричневого цвета с массовыми долями (не менее) общего жира – 5,5 %, нейтрального жира – 1,5 %, свободной щелочи – 1,5 %, влаги – 4,2 %, концентрации водородных ионов (1 % водной выдержки) – 8,0-13,5 рН, устойчивостью эмульсии не менее 2 часов.

Для достижения поставленных задач, путем регуляции составов, нами были получены три марки композиционных химических реагентов – КПГС-1, КПГС-2, КПГС-3, физико-химические свойства которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

**Физико-химические свойства разработанных композиционных
химических реагентов типа КПГС**

Водные растворы, полученные с использованием реагентов, мас. %			Параметры раствора			
КПГС-1	КПГС-2	КПГС-3	γ , г/см ³	T ₅₀₀ , С	V, см ³	pH
5	-	-	0,95	15,2	22	8
10	-	-	0,89	16,3	15	8
15	-	-	0,78	18,1	11	8

(3rd international scientific and practical conference)

-	5	-	0,92	15,8	21	9
-	10	-	0,86	17,2	17	9
-	15	-	0,76	18,6	12	9,5
-	-	5	0,88	17,1	20	9,5
-	-	10	0,80	18,8	12	10
-	-	15	0,64	20,6	9	10

Из данных таблицы 1 видно, что лучшими технологическими показателями, особенно по водоотдаче и вязкости, обладают растворы на основе КППС-3.

Из хода кривых рис. 1 видно, что 10%-ные буровые растворы, в зависимости от соотношения КППС и Na-КМЦ имеют различные физико-химические свойства. Было установлено, что с увеличением количества КППС в буровом растворе наблюдается снижение основных показателей, кроме водоотдачи, а с увеличением количества Na-КМЦ наблюдается обратная зависимость. Это объясняется тем, что Na-КМЦ является высокомолекулярным полимером, а КППС как олигомер имеет сравнительно низкую молекулярную массу.

Рис. 1. Зависимость плотности (1), вязкости (2), водоотдачи (3) и СНС (4) от соотношения КППС и Na-КМЦ

На рисунке 1 приведены зависимости физико-химических свойств 10%-ных буровых растворов на основе КППС, недопада и Na-КМЦ, приготовленных на минерализованной пластовой воде месторождения.

При изменении соотношения КППС и КМЦ от 2/98 до 20/80 значения плотности буровых растворов находятся соответственно, в пределах 0,8-0,89 г/см³, вязкость - 22-144 с, водоотдача снижается от 11,5 до 4,0 см³/30 мин, статическое напряжение сдвига (СНС) изменяется в пределах 56-10 мг/см².

Закключение установлено, что введение в буровой раствор разработанных КППС способствует проявлению синергетического эффекта, благодаря чему достигаются улучшение вязкостно-реологических свойств, пленкообразующей и

антиокислительной способностей, снижение коэффициента фильтрации и коркообразования, что обеспечивает стабилизирующее действие на свойства буровых растворов, увеличивает термодинамическую и кинетическую прочность дисперсионной системы. Наличие смазочной, антикоррозионной и антизадириной способностей растворов, улучшает работу частей оборудования, повышает качество обволакивания выбуренной породы из под долота, повышает механическую скорость бурения на 10-15%, увеличивает вскрытие продуктивных горизонтов на нефть и газ на 30-35%, а также обеспечивает экологическую безвредность для окружающей среды.

Выводы

В результате проведённых исследований установлено, что расщеплённая госсиполовая смола, обработанная омыляющей смесью с последующим добавлением кальцинированной соды, образует новый тип композиционного химического реагента — КПГС, обладающий высокими технологическими характеристиками. Из трёх разработанных марок (КПГС-1, КПГС-2, КПГС-3) наилучшие показатели по вязкости и водоотдаче показал КПГС-3. Изучено влияние соотношения КПГС и Na-КМЦ на свойства буровых растворов; доказано, что увеличение содержания КПГС способствует снижению плотности и вязкости раствора, а также уменьшает водоотдачу. Введение КПГС в буровые растворы вызывает синергетический эффект, улучшающий плёночнообразующую, смазочную, антикоррозионную и антиокислительную способности раствора. Это приводит к повышению термодинамической и кинетической устойчивости дисперсионной системы, увеличению скорости бурения на 10–15 %, расширению вскрытия продуктивных горизонтов на 30–35 %, а также обеспечивает экологическую безопасность и надёжную защиту оборудования при бурении нефтегазовых скважин.

Литература

1. Холмухаммадиев А, М., Мадиев Н.С., [Universal Journal Of Technology And Innovation](#), Реология и гидродинамика буровых растворов [РЕОЛОГИЯ И ГИДРОДИНАМИКА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ | UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION](#)
2. Negmatova K.S., Negmatov S.S., Salimsakov Yu.A., Rakhimov H.Y., Negmatov J.N., Isakov S.S., Kobilov N.S., Sharipov G.N., Negmatova M.I. Structure And Properties of Viscous Gossypol Resin Powder// AIP Advances. American Institute of Physics, USA, 2012. – pp. 300-302 (02.00.00; №1).
3. Патент на изобретение № IAP 05046. Способ получения порошкообразной водорастворимой модифицированной госсиполовой смолы/ Негматова К.С., Негматов С.С., Салимсаков Ю.А., Рахимов Х.Ю., Кобилев Н.С., Шарифов Г.Н.,

Исаков Ш.С., Лысенко А.М., Негматов Ж.Н., Негматова М.Н // Расмий ахборотнома. – 2015. – №1.

4. Komila Negmatova, Soyibjon Negmatov, Yuldash Salimsakov, Jaxongir Negmatov, Gulom Sharipov. Research And Development of Surface-Active Powder Composite Material Based on [Viscous-Flow](#) Waste of Oil and Fat Production// International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM-2013. Turkey. – pp. 254.

(3rd international scientific and practical conference)